

ҚИШЛОҚ АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ ИЧИМЛИК СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ МУАММОЛАРИ

А.Т.Юлдашева, А.О.Султонов

Жиззах политехника институти

Аннотация: Мақолада қишлоқ аҳоли пунктларини сув таъминоти тизимини лойиҳалаш жараёнларидаги муаммолар ва уларни ечиш усуллари. Лойиҳалашида замонавий технология ва усуллардан фойдаланиш. Ичимлик суви манбаларини танлаш ва уларнинг ишончлилик даражаси таҳлиллари келтирилган.

Калит сўзлар: Сув таъминоти, ичимлик сув манбалари, ер ости сувлари, истеъмолчилар, ичимлик суви, тозалаш иншоотлари.

Жамият фаравонлигининг асосий кўрсаткичларидан бири бу— истеъмолчиларнинг юқори турмуш тарзи ва уларни доимий, узлуксиз ва ишончли тоза ичимлик суви билан таъминланганлик даражасидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “2017 – 2021 йилларда ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини комплекс ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш дастури тўғрисида”ги қарори ана шу муҳим вазифаларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилинган ва у аҳолининг кенг қатламлари, айниқса, қишлоқ аҳолиси учун янада қулай ва муносиб ижтимоий-маиший шароитлар яратиш, 2017 – 2021 йилларда мамлакатимизда ичимлик суви таъминоти ва канализация хизматлари кўрсатиш самарадорлигини ошириш, истеъмолчиларнинг барча ҳудудда сифатли ичимлик сувидан фойдаланишини таъминлашга қаратилган¹.

Мазкур қарор билан, хусусан, қуйидаги дастур ва лойиҳаларни амалга оширилиши режалаштирилган: 10,2 минг километр ичимлик суви қувурлари ва тармоқлари, 1677 та сув чиқариш қудуғи, 1744 та сув минораси ва резервуарини қуриш ҳамда реконструкция қилиш, шунингдек, 1440 дона насос ускунасини ўрнатиш каби тадбирларни амалга оширилши назарда тутилган.

Умуман Ўзбекистон Республикасида аҳолини, айниқса кичик шаҳар ва қишлоқлар аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш муаммоси ўта долзарб ва уларни самарали ечимларини топишда илмий тадқиқот ишларининг моҳияти беқиёс даражада катта.

Сув таъминоти тизими ва унинг иншоотларини ишончли, узлуксиз ишлаши истеъмолчининг турмуш тарзи, ҳаётининг фаравонлик даражасини таъминлашда ўта муҳим аҳамиятга эга. Инсон ҳаётида сув қанчалик зарур бўлса, унинг хавфсизлиги, ҳар хил кутилмаган фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиниши ҳам шундай заруратлардан биридир. Хавфсизликнинг инсон ҳаёти ва кундалик

турмуш тарзи, ҳамда ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган қисми бу сувнинг санитар-гигиеник талабларга жавоб бериши бўлса, истеъмолчи турмуш тарзида унинг ёнғин хавфсизлигини таъминлаш ҳам сув таъминоти тизимининг ажралмас бўғини ҳисобланади. Чунки ёнғин хавфсизлигини таъминлашда сув таъминоти тизимидан бевосита фойдаланилади. Сув таъминоти тизими ва унинг иншоотлари иши шаҳар ва саноат корхоналари сув таъминоти ҳамда ёнғинга қарши сув таъминоти тизими билан бирлаштирилиши иқтисодий, ижтимоий ва муҳандислик нуқтаи назардан асосланади.

Ушбу тизимнинг меъёрий талаблар ва стандартлар асосида ишлаши курилиш, лойиҳа ишларини тўғри амалга оширилганлигидадур. Қишлоқ аҳоли пунктларини лойиҳалаш жараёнларида, тоғли ва тоғ олди ҳудудларидаги тармоқлар ҳисоб-китоблари анчагина мураккаб бўлиб, ўта юқори аниқликларни талаб қилади. Кичик-кичик ҳудудлар бўйича алоҳида боши берк тармоқларни лойиҳалаш ечими қабул қилинса, эксплуатация ишлари ва иқтисодий сарф-харажатлар ортиб кетади. Бу мураккаб лойиҳа ишларини замонавий ва ахборот технологиялар ёрдамида амалга ошириши ушбу муаммоларни ечимларидан бири ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганидек, сувни манбадан олиш, уни тозаш ёки ишлов бериш, истеъмолчиларга етарли миқдорда ва талаб қилинган босим остида узлуксиз етказиб беришнинг меъёрий талаблар даражасида амалга ошириш учун тизимда иншоотлар мажмуаси қабул қилинади. Сув таъминоти тизими иншоотлари таркиби, уларни ишлаш тартиби, жиҳозланиши биринчи навбатда сувни қайси манбадан олинишига боғлиқ. Қуйида сув таъминоти тизимининг кенг тарқалган очик сув манбаларига хос бўлган шаклини изоҳлаймиз.

Аҳоли истеъмол қиладиган ва хўжаликда ишлатиладиган сув сифати O’zDSt 950:2011 “Ичимлик суви” давлат стандарти талаблари асосида назорат қилинади. Ўзбекистан Республикасидаги манбаларнинг сувлари ичимлик суви сифатини белгиловчи меъёрий хужжатлар талабига жавоб бериши шарт. Бу хужжатларга биноан сувнинг таъми ва хиди. 20 С да 2 баллдан, ранги платина-кобальт шкаласи бўйича 20°С дан юқори бўлмаслиги, лойқалиликни ҳосил қилувчи зарралар миқдори 1.5 мг/л, темир миқдори 0.3 мг/л., фтор миқдори 0.7- 1.5 мг/л, умумий қатталиги 7,0 мг-эқв/л.дан ошмаслиги керак. Айрим ҳолларда санитария эпидемиология назорати вакиллариининг рухсати билан қаттиклиги 10 мг.эқв./л. гача, ранги 35 С гача ва темир миқдори 1 мг/л. гача бўлган сувлардан фойдаланишга рухсат этилади. Сувдаги кимёвий моддаларнинг концентрацияси ҳам чегараланган: масалан кўргошин миқдори 0.1 мг/л., сурма 0.05 мг./л, рух 0,5 мг /л, мис 1 мг./л, молибден 0.5 мг./л.дан ошмаслиги керак. Бир миллилитр ичимлик сув 24 соат ичида 37° С да махсус шароитда сақлаганда, ундан ҳосил

бўладиган бактериялар сони 100 тадан, ичак таёкчаси бактериясининг сони 1л. сувда 3 тадан кўп бўлмаслиги керак. Сувнинг водород активлиги рН 6.5- 9.5 оралиғида бўлиши талаб қилинади.

Бугунгу кунда аҳолига юқорида келтирилган меъёр-талаблар асосида сув етказиб бериш қай даражада амалга оширилмоқда, бу муаммога тўғридан-тўғри жавоб бера оламизми. Биргина Жиззах вилоятини сув таъминоти бўйича маълумотларини келтирадиган бўлсак, охириги йилларда ичимлик сувининг қаттиқлаши, минералларни ошиши кузатилилмоқда. Шахар худудининг катта қисми “Амур-Темур” сув узатиш станциясидан, қолган қисмлари эса шахар худудида жойлашган сув узатиш станцияларидан сув истеъмол қилади. Барча станцияларнинг манбаси ер ости сувлари ҳисобланади. Ер ости сувлари назарий жиҳатдан ўзгармас бўлсада, амалда экологиянинг ўзгариши, саноатнинг ривожланиши каби бир қатор омилларни ҳисобига бу сувларнинг ҳам сифат кўрсаткичлари ўзгармоқда. Яъни охириги йилларда ер ости сувларининг қаттиқлик даражаси ошиб бормоқда.

Бу муаммоларни ечимларини хал қилиш мақсадида республикада кенг миқёсида амалий ишлар олиб борилмоқда. 2021 йил “Аср лойиҳаси” деб ном олган, Жиззах вилоятининг 700 минг аҳолисини сифатли ичимлик сув билан таъминлашга ёрдам берадиган “Узунбулоқ” сув тозалаш иншооти каби станцияларнинг ишга тушиши, бу муаммоларни сезиларли ечимларидан бири ҳисобланади. Бу иншоот истеъмолчиларга етказадиган сувининг қаттиқлиги 3,0 мг-экв/л, ундан ташқари тозалаш станциясидан Жиззах шаҳригача бўлган масофада ҳеч қандай насос станцияларисиз сувнинг ўз оқимида келиши ҳисобига катта миқдордаги иқтисодий тежамкорликка эришилмоқда.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, бундай замонавий лойиҳалаш ишларини амалга ошириш, янги тозалаш иншоотларини фойдаланишга топшириш аҳолининг ичимлик сув ишончилигини ошириш, турмуш даражасини ошишига, аҳоли соғлиғига ва мамлакат иқтисодиётига улкан ҳисса қўшади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022 – 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони.

2. Саидахмедова Н.И. Ўзбекистонда сув захираларининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти ва ўрни // Иқтисодиёт ва молия. -Тошкент. 2017.- №11.

3. Кенжабаев А.Т., Султонов А.О. Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги // Муҳандислик коммуникацияларини лойиҳалаш, қуриш ва фойдаланишда инновацион технологиялар: Республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари.- ФарПИ, Фарғона, 29-30 март.-2019.

4. Obidovich, S. A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. Test Engineering and

Management, 83, 1897-1901.

8. Kenjabayev, A. and Sultanov, A. (2019) "Development of software on water use," Problems of Architecture and Construction: Vol. 2: Iss. 1, Article 11. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/samgai/vol2/iss1/11>.

9. Султанов, А. О. (2019). Информационная система водных ресурсов сельского хозяйства. Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения, 197.

11. Sulstonov, A. O. (2020). Problems of optimal use of water resources for crop irrigation. Journal of Central Asian Social Studies, 1(01), 26-33.

12. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.

13. Sulstonov, A., Musaev, S., Xajimatova, M., Ustemirov, S., & Sattorov, A. (2021). Pollutant Standards for Mining Enterprises. EasyChair, (5134).

14. Sulstonov, A. O. (2019). Metodi ratsionalnogo ispolzovaniya void v oroshenii selskoxozyastvennix kultur. sovremennaya ekonomika: Aktualniye voprosi, dostijeniya i.–2019.–S, 207-209.

15. Enda O’Connell. Towards Adaptation of Water Resource Systems to Climatic and Socio-Economic Change. Water Resources Management August 2017, Volume 31, Issue 10, pp 2965–2984.